

Originalni naučni rad

doi:

UTICAJ KOAGULACIJE I FLOKULACIJE NA UKLANJANJE POLIETILENA I POLIVINIL HLORIDA U TRETMANU OTPADNIH VODA

**dr Aleksandra Tubić, redovni profesor,
Msr Sanja Vasiljević, istraživač-saradnik, dr Maja Vujić, naučni saradnik,
dr Jasmina Agbaba, redovni profesor**

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet,

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

aleksandra.tubic@dh.uns.ac.rs

Rezime:

Koagulacija i flokulacija predstavljaju tretman čija je primena široko rasprostranjena za uklanjanje suspendovanih čestica iz vode i otpadnih voda, a novija istraživanja su pokazala da ima potencijal i za uklanjanje mikroplastike (MP). U radu je ispitivana efikasnost uklanjanja MP iz otpadne vode od pranja veša, primenom koagulacije i flokulacije. Kao predstavnici mikroplastike korišćeni su polietilen i polivinil hlorid, a u tretmanu, kao koagulant primenjen je FeCl_3 . Rezultati su pokazali da se procesom koagulacije i flokulacije može ukloniti maksimalno 46% polietilena i 45% polivinil hlorida iz otpadne vode od pranja veša. Međutim, doze koagulanta koje su neophodne za postizanje ovih rezultata su izuzetno visoke, što može biti posledica osobina polimera, ali i osobina otpadne vode. Dodatna optimizacija procesa je potrebna za postizanje veće efikasnosti u uklanjanju navedenih vrsta mikroplastike iz kompleksnog matriksa, kakav je otpadna voda od pranja veša.

Ključne reči: tretman otpadnih voda, koagulacija i flokulacija, mikroplastika, polietilen, polivinil hlorid

REMOVAL OF POLYETHYLENE AND POLYVINYL CHLORIDE IN WASTEWATER TREATMENT BY COAGULATION AND FLOCCULATION

Abstract:

Coagulation and flocculation are a treatment that is commonly used for removing suspended particles from water and wastewater, and recent research has shown that it also has the potential to remove microplastics (MP). In this paper, the efficiency of removing MP from wastewater from laundry washing, using coagulation and flocculation was investigated. As representatives of microplastics, polyethylene and polyvinyl chloride were used, and in the treatment of coagulation, FeCl_3 was applied as a coagulant. It was found that the process of coagulation and flocculation can remove a maximum of 46% polyethylene and 45% polyvinyl chloride from wastewater from laundry washing. However, the doses of coagulant that are necessary to achieve these results are extremely high, which can be due to the properties of the polymer,

but also the properties of the wastewater. Additional process optimization is needed to achieve greater process efficiency.

Keywords: wastewater treatment, coagulation and flocculation, microplastics, polyethylene, polyvinyl chloride

UVOD

Mikroplastika je pojam koji označava polimerne čestice čija je veličina u opsegu od 1-5 mm [1]. Predstavlja veliku grupu zagađujućih materija koje danas izazivaju zabrinutost naučne javnosti zbog velike rasprostranjenosti i štetnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi [2].

Rezultati dosadašnjih istraživanja pokazuju da su od posledica prisustva mikroplastike posebno ugroženi vodeni ekosistemi. Na distribuciju mikroplastike u vodenim ekosistemima utiče priroda i lokacija izvora, kao i naknadni složeni fizički, hemijski i biološki procesi [3]. Male dimenzije mikroplastike olakšavaju njen unos u tela vodenih organizama, što može izazvati negativne posledice na njihove fiziološke funkcije [4]. Mikroplastika se lako transportuje na veće udaljenosti, a biotičke i abiotičke transformacije plastičnih čestica olakšavaju njihovo dospevanje u podzemne vode, što može potencijalno predstavljati pretnju po ljudsko zdravlje. Dodatno, podzemne vode mogu biti ugrožene neadekvatnim upravljanjem otpadnim vodama, kao i korišćenjem otpadnog mulja sa postrojenja za tretman otpadnih voda kao dodatka zemljištu [5]. Naime, pored štetnog dejstva koje same mikroplastične čestice mogu izazivati u ljudskom organizmu, postoji opasnost od ispuštanja različitih hemikalija koje se koriste u proizvodnji plastike, za polimerizaciju, povećanje trajnosti, otpornosti i dr. [6].

Utvrđeno da su otpadne vode jedan od najvećih izvora mikroplastike u ambijentalnim vodama [7, 8]. Detektovano je preko 30 različitih vrsta polimera u sirovoj otpadnoj vodi i efluentu postrojenja za tretman otpadnih voda, pri čemu su najčešće detektovane vrste mikroplastike u otpadnim vodama polietilen (PE), polipropilen (PP), poliamid (PA), poliester (PES), kao posledica primene u sredstvima za ličnu higijenu i pranja sintetičke odeće, ali i polietilen tereftalat (PET), polistiren (PS) i polivinil hlorid (PVC) [9, 10]. Sintetička vlakna koja se oslobađaju prilikom pranja odeće posebno su značajan izvor mikroplastike u vodenim ekosistemima [11].

Većina istraživanja vršena je na postrojenjima za tretman otpadnih voda, pri čemu, se uslovi pod kojima je efikasnost koagulacije i flokulacije postignuta, ne mogu jasno utvrditi i uporediti, s obzirom da su procesni parametri veoma različiti na različitim postrojenjima. Ovo zahteva dublja istraživanja u više kontrolisanim laboratorijskim uslovima, kako bi se tačnije utvrdila efikasnost i mehanizam uklanjanja različitih vrsta i oblika mikroplastike iz otpadnih voda primenom procesa koagulacije i flokulacije [12, 13]. Za proučavanje mehanizma koagulacije i flokulacije u laboratorijskim uslovima obično se priprema sintetički matriks sa dobro definisanim osobinama u pogledu pH vrednosti, sadržaja organske materije, soli itd. [14]. Međutim, pokazalo se da efikasnost tretmana u velikoj meri zavisi od vrste mikroplastike, njene veličine, oblika, starosti i drugih

osobina, kao i od karakteristika matriksa i uslova koagulacije. Broj parametara koje je neophodno uzeti u obzir je veoma velik i raznorodan, pa je rezultate dobijene na sintetičkim uzorcima vode uz primenu čistih standardnih polimera, teško generalizovati. Zbog toga je potrebno ispitati i uticaj koagulacije i flokulacije na uklanjanje mikroplastičnih čestica u realnim matriksima [15, 16]. Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, cilj rada bio je da se ispita efikasnost procesa koagulacije i flokulacije u uklanjanju često detektovanih vrsta mikroplastike, polietilena i polivinil hlorida, u tretmanu otpadne vode od pranja veša.

MATERIJAL I METODE

Efikasnost procesa koagulacije i flokulacije ispitivana je u laboratorijskim uslovima, primenom JAR test aparature (Velp Scientifica). Ispitivanja su vršena na otpadnoj vodi od pranja veša, u koju je prethodno dodata određena količina PE i PVC tako da se dobije koncentracija od 100 mg/l. Koagulant gvožđe(III)-hlorid (FeCl_3) primenjen je u dozama od 1,8-25,1 mM Fe. U eksperimentima su korišćene dve vrste praškaste mikroplastike: PE (Alfa Aesar) i PVC (Aldrich Chemistry). Kao koagulant FeCl_3 (Sigma Aldrich, USA), a za flokulaciju UNIFLOC M27 (Unichem KFT, Mađarska).

Određivanje koncentracije mikroplastike u uzorcima pre i nakon tretmana, vršeno je merenjem mase mikroplastike koja se zadržava na filter papiru nakon filtracije određene zapremine uzorka kroz 0,45 μm celulozno-nitratni membranski filter. pH uzoraka vode izmeren je pomoću pH metra 340i, WTW, SenTix® 21 elektroda. Analiza elektorprovodljivosti izvršena je na aparatu Hana, model HI 933000, Austrija. Ukupan organski ugljenik (TOC) u uzorcima vode analiziran je pomoću instrumenta LiquiTOCII, Elementar, Nemačka. Mutnoća je određen korišćenjem WTW Austrije, Cond 3210 sa Tetracon 325 WTW elektrodom. Hemijska potrošnja kiseonika (HPK) određena je standardnom metodom [17]. Koncentracija hlorida u vodi određena je titracijom srebrnim nitratom pomoću indikatora kalijum hroma prema metodi SRPS ISO 9297/1:2007 [18]. Sulfati su određeni jodometrijskom titracijom. Alkalitet je određen volumetrijski u skladu sa standardnom metodom [19]. Joni natrijuma i kalijuma su određeni primenom atomske emisije plamene spektroskopije (FAES) prema standardnoj metodi [19], a kalcijum i magnezijum su analizirani primenom tehnike atomske apsorpcije plamene spektroskopije (FAAS) prema USEPA metodama [20, 21].

REZULTATI I DISKUSIJA

U tabeli 1 predstavljeni su rezultati karakterizacije otpadne vode od pranja veša. Iz prikazanih rezultata može se uočiti da ispitivana otpadna voda ima pH vrednost u baznoj oblasti ($9,16 \pm 0,33$), visoku elektroprovodljivost, kao i visok sadržaj katjona i anjona. Mutnoća vode je veća od 100 NTU dok visoke vrednosti TOC i HPK ukazuju na visok sadržaj organskih materija. Dobijeni rezultati u skladu su sa rezultatima dobijenim od strane drugih autora [22, 23].

Tabela 1. Parametri kvaliteta otpadne vode od pranja veša
Table 1. Laundry wastewater quality parameters

Parametar	Srednja vrednost \pm sd*
pH	9,16 \pm 0,33
Elektroprovodljivost (μ S/cm)	1408 \pm 104
Mutnoća (NTU)	129 \pm 29,0
Ukupni organski ugljenik (TOC, mg C/l)	83,1 \pm 19,8
HPK (mg/l)	920 \pm 23
Na ⁺ (mg/l)	2.71 \pm 0.22
Mg ²⁺ (mg/l)	2.71 \pm 0.22
K ⁺ (mg/l)	6.8 \pm 0.6
Ca ²⁺ (mg/l)	7.33 \pm 0.71
Cl ⁻ (mg/l)	3140 \pm 150
SO ₄ ²⁻ (mg/l)	97.6 \pm 27.2
HCO ₃ ⁻ (mg/l)	252 \pm 32

*sd – standardna devijacija na osnovu 3 merenja

Na slici 1 predstavljeni su rezultati ispitivanja efikasnosti uklanjanja polietilena i polivinil hlorida iz otpadne vode veš mašine primenom FeCl₃. Ispitivanja su rađena na dozama koagulanta od 1,8-25,1 mM Fe, a rezultati su prikazani samo za doze koje su pokazale efekat uklanjanja polietilena i polivinil hlorida u tretmanu isitivane otpadne vode. Na osnovu rezultata koji su prikazani na grafiku, može se uočiti da se primenom koagulacije i flokulacije sa FeCl₃ može postići uklanjanje PE do 46% u odnosu na početnu vrednost. Najveća efikasnost se postiže kada je primenjena koncentracija FeCl₃ bila 14,3 mM Fe. Potreba za visokim dozama koagulanta za uklanjanje PE tokom tretmana voda istaknuta je i od strane drugih autora. Zhou i sar. [14] su zabeležili nisku efikasnost uklanjanja PE (17%) primenom niže doze FeCl₃ (90 mg/l) u procesu koagulacije, i ukazali na potrebu za većom dozom koagulanta. Kao razlog potrebe za visokom dozom koagulanta pri tretmanu voda koje sadrže PE, navodi se prisustvo visoke koncentracije organskih materija, kao i polimernih surfaktanata, koji se mogu naći u otpadnim vodama od pranja veša, koji menjaju strukturu polimera i smanjuju mogućnost interakcije PE sa koagulantom [24]. Rezultati prikazani na slici 1b ukazuju na to da se najveća efikasnost uklanjanja PVC-a postiže pri koncentraciji FeCl₃ od 21,5 mM Fe, pri čemu je procenat uklanjanja iznosio 45%. Niska efikasnost procesa koagulacije u uklanjanju PE i PVC pri pH vode oko 9, dobijena je od strane drugih autora [25], koji su takođe ukazali i na nisku efikasnost koagulacije u uklanjanju navedenih vrsta mikroplastike pri njihovoj koncentraciji od 100 mg/l, koja je primenjena i u ovom radu.

Slika 1. Efikasnost uklanjanja (a) polietilena i (b) polivinil hlorida u zavisnosti od doze koagulanta FeCl_3
Figure 1. Efficacy of removal of (a) polyethylene and (b) polyvinyl chloride depending on the dose of coagulant FeCl_3

Poređenjem rezultata efikasnosti uklanjanja PE i PVC primenom FeCl_3 (slika 1), može se zaključiti da je ovaj koagulant nešto efikasniji u uklanjanju PE, što je takođe u skladu sa rezultatima drugih autora [25]. Međutim, optimizacija procesa je neophodna sa ciljem smanjenja količine primenjenog koagulanta i poboljšanja efikasnosti tretmana.

ZAKLJUČAK

U radu je ispitivana efikasnost uklanjanja polietilena i polivinil hlorida iz vode iz već mašine, primenom koagulacije i flokulacije sa FeCl_3 . Utvrđeno je da ispitivani tretman ima različitu efikasnost u uklanjanju navedenih vrsta mikroplastike, što je posledica njihovih različitih karakteristika, kao i prisustva surfaktanata u otpadnoj vodi, neodgovarajuće pH vrednosti za proces koagulacije, kao i prisustva drugih ometajućih jona. Dalja istraživanja bi trebalo usmeriti ka ispitivanju uticaja faktora, kao što su, na primer, uticaj promene pH vrednosti, dodatka aktivnog uglja u prahu ili mikropeska, u cilju poboljšanja efikasnosti uklanjanja polietilena i polivinil hlorida koagulacijom i flokulacijom primenom FeCl_3 .

Zahvalnica

Istraživanja su finansirana od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije u okviru EUREKA projekta „Isplativa i bezbedna voda za piće – Razvoj metodologije za unapređenje zaštite i/ili remedijaciju zona obalske filtracije izvorišta vode za piće“ (SAFEWAT, broj projekta 17243).

LITERATURA

1. ISO (2020) ISO/TR 21960:2020(E) Plastics – Environmental aspects – State of Knowledge and Methodologies.
2. X. Shi, X. Zhang, W. Gao, Y. Zhang, D. He, *Sci Total Environ*, 802, 149838 (2022)
3. W. Wang, A.W. Ndungu, Z. Li, J. Wang, *Sci Total Environ*, 575,1369 (2017)
4. M. Issac, B. Kandasubramanian, *Environ Sci Poll Res*, 28, 19544 (2021)
5. S. Singh, A. Bhagwat, *Groundwater for Sustainable Development*, 19, 100852 (2022)
6. L. Yage, L. Chen, Y. Haotian, H. Wenhui, L. Beibei, Z. Xinyi, L. Shuyan, J. Shihao, L. Ronghua, H.D.T. Kuok, *Sci Tot Environ*, 906, 167666 (2024)
7. F. Murphy, C. Ewins, F. Carbonnier, B. Quinn, *B. Environ Sci Tech*, 50, 5800 (2016)
8. S. Ziajahromi, P.A. Neale, L. Rintoul, F.D.L. Leusch, *Water Research*, 112, 93 (2017)
9. S.M. Mintenig, M.G.J. Löder, S. Primpke, G. Gerdtts, *Sci Tot Environ*, 648, 631 (2019)
10. J. Sun, X. Dai, Q. Wang, Q., M.C.M. van Loosdrecht, B.-J. Ni, *Water Research*, 152, 21 (2019)
11. A.H. Hamidan, E.J. Ozumchelouei, F. Feizi, C. Wu, Y. Zhang, M. Yang, *Journal of Cleaner Production*, 295, 126480 (2021)
12. Y.L. Cheng, J.G. Kim, H.B. Kim, J.H. Choi, Y.F. Tsang, K. Baek, *Chemical Engineering Journal*, 410, 128381 (2021)
13. M. Lapointe, J.M. Farner, L.M. Hernandez, N. Tufenkji, *Environmental Science and Technology*, 54(14), 8719 (2020)
14. G. Zhou, Q. Wang, J. Li, Q. Li, H. Xu, Q. Ye, Y. Wang, S. Shu, J. Zhang, *Sci Tot Env*, 752, 141837 (2021)
15. W. Tang, H. Li, L. Fei, B. Wei, T. Zhou, H. Zhang, *Sci Tot Environ*, 851, 158224 (2022)
16. Y. Li, Q. Lu, Y. Xing, K. Liu, W. Ling, J. Yang, Q. Yang, T. Wu, J. Zhang, Z. Pei, *Sci Tot Environ*, 855, 158922 (2023)
17. SRPS ISO 6060:1994; Water Quality – Determination of Chemical Consumption of Oxygen. Institute for Standardization of Serbia: Belgrade, Serbia, (1994)
18. SRPS ISO 9297-1:2007; Water Quality – Determination of Chloride Content – Silver-Nitrate Titration with Chromate Indicator (Mor’s Method). Institute for Standardization of Serbia: Belgrade, Serbia (2007)
19. APHA-AWWA-WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, 23th ed.; Eaton, A.D., Clesceri, L.S., Greenberg, A.E., Eds.; American Public Health Association: Washington, DC, USA (2017)
20. EPA 7000 B:2007; Flame Atomic Absorption Spectrophotometry. Institute for Standardization of Serbia: Belgrade, Serbia (2007)
21. EPA 3015 A:2007; Microwave Assisted Acid Digestion of Aqueous Samples and Extracts. Institute for Standardization of Serbia: Belgrade, Serbia (2007)
22. E. Pulido Melin, D.E. Santiago, E. Leon, J.V. Reboso, J.A. Herrera-Melian, *Journal of Environmental Chemical Engineering* 11, 109302 (2023)
23. K.N. Sheth, M. Patel, M. Desai, *International Journal for Innovative Research in Science & Technology*, 4 (1), 2349 (2017)
24. Y. Xia, X.M. Xiang, K.Y. Dong, Y.Y. Gong, Z.J. Li, *Sci Total Environ*, 729, 138783 (2020)
25. S. Ziembowicz, M. Kida, P. Koszelnik, *Desalination and Water Treatment* 288, 51 (2023)